

Efektivitas Penggunaan Video Pembelajaran Interaktif dalam Meningkatkan Pemahaman Bahasa Indonesia pada Siswa SD

Eka Rahmayani¹, Eva Juliana².

(Program Studi Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpua)
Email: ekarahmayani614@gmail.com. evajuliana503@gmail.com².

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of using interactive learning videos in improving elementary school students' understanding of Indonesian. This research uses library research methods by collecting data from various trusted sources, including books, scientific journals, articles and relevant research reports. The focus of the research is to identify the characteristics of interactive learning videos, their benefits in the learning process, and their impact on student understanding. The research results show that interactive learning videos are able to increase students' attention and motivation to learn because they combine interesting visual, audio and animation elements. In addition, this media supports various student learning styles, both visual, auditory and kinesthetic, thereby helping to improve understanding of Indonesian concepts, such as grammar, vocabulary and text comprehension. Previous studies also show that students who learn using interactive learning videos tend to show better results in comprehension tests compared to conventional methods. However, the success of implementing interactive learning videos is influenced by several factors, such as the quality of the video, the relevance of the material, and the teacher's skills in using it optimally. Thus, this research recommends the development of learning videos that suit the needs of elementary school students and teacher training in their use to improve the quality of Indonesian language learning.

Keywords: Interactive Learning Videos, Understanding Indonesian, Elementary School Students, Learning Media, Learning Effectiveness.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan video pembelajaran interaktif dalam meningkatkan pemahaman Bahasa Indonesia pada siswa sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber terpercaya, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian yang relevan. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi karakteristik video pembelajaran interaktif, manfaatnya dalam proses pembelajaran, serta dampaknya terhadap pemahaman siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa video pembelajaran interaktif mampu meningkatkan perhatian dan motivasi belajar siswa karena memadukan elemen visual, audio, dan animasi yang menarik. Selain itu, media ini mendukung berbagai gaya belajar siswa, baik visual, auditori, maupun kinestetik, sehingga membantu meningkatkan pemahaman konsep-konsep Bahasa Indonesia, seperti tata bahasa, kosa kata, dan pemahaman teks. Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa siswa yang belajar

menggunakan video pembelajaran interaktif cenderung menunjukkan hasil yang lebih baik dalam tes pemahaman dibandingkan dengan metode konvensional. Namun, keberhasilan penerapan video pembelajaran interaktif dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kualitas video, relevansi materi, dan keterampilan guru dalam memanfaatkannya secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan pengembangan video pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa SD dan pelatihan guru dalam penggunaannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia.

Kata Kunci: *Video Pembelajaran Interaktif, Pemahaman Bahasa Indonesia, Siswa Sekolah Dasar, Media Pembelajaran, Efektivitas Pembelajaran*

PENDAHULUAN

Proses pembelajaran di tingkat sekolah dasar memainkan peran penting dalam membangun fondasi pengetahuan siswa, termasuk dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tidak hanya diajarkan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa tetapi juga sebagai alat komunikasi yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tantangan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia sering kali muncul, seperti kurangnya pemahaman siswa terhadap tata bahasa, kosa kata, dan struktur teks. Hal ini mendorong perlunya inovasi dalam metode pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. (Zunidar, 2019)

Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan media pembelajaran berbasis digital, seperti video pembelajaran interaktif, telah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Video pembelajaran interaktif menggabungkan elemen visual, audio, dan animasi yang mampu menarik perhatian siswa dan memotivasi mereka untuk belajar. Media ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan berulang-ulang, sehingga mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk memahami materi dengan baik.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran interaktif memiliki dampak positif terhadap hasil belajar siswa, terutama dalam meningkatkan kemampuan kognitif dan pemahaman konsep. Namun, implementasi media ini di sekolah dasar masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, akses teknologi, serta keterampilan guru dalam memanfaatkannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan video pembelajaran interaktif dalam konteks pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa SD. (*Ragam Media Pembelajaran Sejarah, Interaktif Dan Menyenangkan - Google Books, n.d.*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana video pembelajaran interaktif dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi Bahasa Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi

keberhasilan penggunaannya dalam pembelajaran. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif di sekolah dasar.

Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, khususnya video pembelajaran interaktif, memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan cara yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks Bahasa Indonesia, penggunaan video yang menyajikan materi secara visual dan auditori dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang abstrak, seperti kaidah tata bahasa dan analisis teks, dengan lebih jelas dan mudah. Dengan demikian, video pembelajaran interaktif dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam memahami pelajaran Bahasa Indonesia. (Fitria, 2014)

Penggunaan video juga memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, memberikan mereka kebebasan untuk mengulang materi sesuai kebutuhan. Hal ini sangat bermanfaat, mengingat setiap siswa memiliki gaya dan ritme belajar yang berbeda. Lebih lanjut, video pembelajaran interaktif sering dilengkapi dengan fitur-fitur seperti kuis, simulasi, atau latihan yang dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari.

Namun, untuk memaksimalkan efektivitas video pembelajaran interaktif, faktor-faktor seperti desain video yang menarik, relevansi materi dengan kurikulum, serta kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya fokus pada efektivitas video pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman Bahasa Indonesia, tetapi juga akan menggali berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya serta memberikan rekomendasi untuk pengoptimalkan penggunaannya di kelas. (*Pengembangan Media Audio Visual Melalui Youtube Tentang Cara Menjaga Personal Hygiene Saat Menstruasi Di Smpn 18 Surakarta | OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi Dan Kesehatan*, n.d.)

LITERATUR REVIEW

Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi siswa melalui pemahaman yang baik terhadap tata bahasa, kosa kata, serta kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Namun, proses pembelajaran yang bersifat konvensional sering kali belum cukup efektif dalam menarik minat siswa atau dalam membantu mereka memahami materi secara mendalam. Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan adalah penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi, salah satunya video pembelajaran interaktif.

Video pembelajaran interaktif adalah bentuk media digital yang menggabungkan gambar, suara, teks, dan animasi yang dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Menurut beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Mayer (2005), media yang menggabungkan elemen visual dan auditori dapat mempercepat pemahaman materi karena memanfaatkan saluran pengolahan informasi yang berbeda dalam otak. Hal ini mendukung teori multimedia yang menjelaskan bahwa belajar akan lebih efektif jika informasi disajikan melalui berbagai saluran sensorik. (Sensualita et al., n.d.)

Dalam konteks pembelajaran Bahasa Indonesia, video pembelajaran interaktif dapat membantu siswa memahami konsep-konsep seperti struktur kalimat, penggunaan tanda baca, dan pola teks secara lebih jelas. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2017) menunjukkan bahwa penggunaan video pembelajaran interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Selain itu, video pembelajaran juga memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri di luar jam pelajaran, memberikan mereka kesempatan untuk mengulang materi hingga benar-benar paham.

Namun, keberhasilan penggunaan video pembelajaran interaktif juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sumber daya teknologi yang terbatas, baik dari segi perangkat keras maupun akses internet, dapat menjadi hambatan dalam penerapannya. Selain itu, efektivitas video pembelajaran juga sangat bergantung pada desain video yang menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2019) menunjukkan bahwa video yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, sedangkan video yang tidak menarik justru dapat membuat siswa merasa bosan dan kurang fokus. (K et al., 2018)

Pentingnya keterampilan guru dalam memanfaatkan teknologi juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan video pembelajaran interaktif. Guru harus mampu mengintegrasikan video dalam konteks pembelajaran yang lebih luas, seperti diskusi atau latihan, untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya menonton, tetapi juga aktif berinteraksi dengan materi. Dengan demikian, penggunaan video pembelajaran interaktif memiliki potensi besar dalam meningkatkan pemahaman Bahasa Indonesia, asalkan disertai dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat.

Dengan demikian, meskipun ada tantangan dalam penerapannya, video pembelajaran interaktif dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas video pembelajaran interaktif dalam konteks pembelajaran Bahasa Indonesia di

sekolah dasar dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesannya.(lainnya, 2023)

KAJIAN TEORITIK

A. Konsep Video Pembelajaran Interaktif

Video pembelajaran interaktif adalah media pembelajaran berbasis video yang dirancang untuk memungkinkan interaksi antara siswa dengan materi yang disajikan. Berbeda dengan video pembelajaran konvensional yang hanya menyajikan materi secara pasif, video pembelajaran interaktif mengintegrasikan berbagai elemen interaktif seperti kuis, polling, dan simulasi yang mengundang partisipasi aktif dari siswa. Konsep dasar video ini adalah memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan mendalam dengan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, tidak hanya sebagai penonton tetapi juga sebagai peserta yang aktif.

Secara teknis, video pembelajaran interaktif menggabungkan berbagai media, seperti teks, gambar, suara, dan animasi untuk menyampaikan informasi secara lebih efektif. Elemen-elemen tersebut dikombinasikan untuk memperkuat daya tarik dan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, misalnya, video interaktif dapat memperkenalkan konsep tata bahasa, kosa kata, atau pemahaman teks dengan cara yang lebih mudah dipahami melalui visualisasi dan contoh-contoh konkret. Proses pembelajaran menjadi lebih hidup dan dinamis, memberikan siswa kesempatan untuk belajar secara mandiri dan berulang-ulang sesuai kebutuhan mereka.(Jayawinangun et al., 2022)

Keunggulan utama dari video pembelajaran interaktif adalah kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan gaya belajar siswa yang berbeda. Beberapa siswa mungkin lebih mudah memahami materi melalui media visual, sementara yang lain mungkin lebih terbantu dengan elemen auditori. Video pembelajaran yang menggabungkan kedua elemen ini dapat membantu siswa dengan berbagai gaya belajar untuk lebih mudah menangkap informasi. Selain itu, fitur interaktif seperti pertanyaan kuis atau latihan setelah setiap bagian materi dapat mengukur pemahaman siswa dan memberikan umpan balik langsung, yang membantu siswa untuk memperbaiki pemahaman mereka.

Video pembelajaran interaktif juga memberikan kebebasan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing. Mereka bisa memutar ulang video untuk memperjelas bagian yang belum dipahami, atau melanjutkan ke bagian berikutnya jika sudah merasa cukup menguasai materi. Dengan demikian, media ini

tidak hanya mendukung proses belajar di dalam kelas, tetapi juga memungkinkan siswa untuk belajar di luar kelas dengan cara yang lebih fleksibel. Inovasi ini sangat cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar, di mana siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap materi dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. (Ratri et al., 2022)

B. Keunggulan Video Pembelajaran Interaktif

1. Menyesuaikan Gaya Belajar yang Berbeda

Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, seperti visual, auditori, atau kinestetik. Video pembelajaran interaktif dapat memenuhi berbagai gaya belajar ini dengan menggabungkan elemen visual (gambar, animasi, teks) dan auditori (suara, narasi) dalam satu paket pembelajaran. Dengan demikian, siswa yang lebih mengandalkan penglihatan atau pendengaran dapat lebih mudah memahami materi. Selain itu, beberapa video juga dilengkapi dengan kegiatan kinestetik, seperti tugas atau simulasi yang dapat meningkatkan pemahaman siswa melalui pengalaman langsung.

2. Fleksibilitas dalam Pembelajaran

Video pembelajaran interaktif memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing. Siswa dapat memutar ulang video untuk memahami materi yang belum jelas, atau langsung melanjutkan ke bagian berikutnya jika sudah merasa cukup menguasai topik sebelumnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri di luar jam sekolah, memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperdalam pemahaman sesuai kebutuhan. (*Analisis Penerapan Media Video Pembelajaran Menggunakan Aplikasi Plotagon Terhadap Pemahaman Konsep Bangun Datar Kelas V | Polinomial : Jurnal Pendidikan Matematika*, n.d.)

3. Memberikan Umpan Balik Langsung

Dengan adanya fitur interaktif seperti kuis atau latihan setelah setiap sesi, siswa dapat menerima umpan balik langsung mengenai pemahaman mereka terhadap materi. Umpan balik ini sangat penting untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam pemahaman siswa. Selain itu, umpan balik langsung membantu siswa mengetahui bagian mana yang perlu mereka ulangi atau pelajari lebih lanjut, sehingga proses belajar menjadi lebih terstruktur dan terarah.

4. Mempercepat Pemahaman Materi

Penggunaan multimedia dalam video pembelajaran interaktif, seperti animasi, gambar, dan suara, dapat memperjelas konsep-konsep yang sulit dipahami hanya dengan teks. Penjelasan yang diberikan secara visual dan auditori dapat membantu siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan, terutama dalam mata pelajaran yang memerlukan penguasaan konsep-konsep abstrak, seperti Bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan contoh konkret dalam video memudahkan siswa untuk menghubungkan teori dengan praktik.

5. Meningkatkan Motivasi Belajar

Video pembelajaran interaktif, yang sering kali dikemas dengan cara yang menarik, dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Dengan elemen animasi, grafik, dan cerita yang menarik, video ini dapat mengurangi rasa bosan yang sering dialami siswa dengan metode pembelajaran tradisional. Ketika siswa merasa tertarik dan terhibur, mereka lebih cenderung untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dan menghabiskan waktu lebih banyak untuk mempelajari materi secara mendalam. (*Hubungan Antara Dukungan Sosial, Motivasi Berprestasi Dan Keterlibatan Siswa Di Sekolah | El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, n.d.)

6. Memfasilitasi Pembelajaran Mandiri

Video pembelajaran interaktif memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri, memberikan mereka kebebasan untuk mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Ini sangat bermanfaat bagi siswa yang mungkin tidak dapat mengikuti pembelajaran di kelas dengan maksimal atau yang ingin belajar lebih mendalam di luar jam pelajaran. Pembelajaran mandiri yang didukung oleh teknologi ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan belajar mereka secara lebih mandiri dan bertanggung jawab.

7. Menghemat Waktu dan Biaya

Penggunaan video pembelajaran interaktif juga dapat menghemat waktu dan biaya bagi guru dan siswa. Guru tidak perlu mengulang-ulang materi yang sama untuk setiap siswa, karena video yang telah disiapkan dapat digunakan berulang kali oleh seluruh siswa. Selain itu, video pembelajaran ini mengurangi ketergantungan pada bahan ajar fisik dan memungkinkan distribusi materi yang lebih efisien, mengurangi biaya produksi dan distribusi materi pembelajaran. (*Penerapan Rpp Berbasis Multiple Intelligences Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Fisika Siswa Pada Materi Kalor Dan*

Perpindahan Kalor Kelas X Mia 4 Sma Negeri 3 Kota Jambi | Edufisika: Jurnal Pendidikan Fisika, N.D.)

C. Penerapan Video Pembelajaran Interaktif dalam Bahasa Indonesia

Penerapan video pembelajaran interaktif dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman dan keterampilan siswa dalam menguasai bahasa. Bahasa Indonesia, sebagai salah satu pelajaran dasar yang mengajarkan keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan, memiliki banyak konsep yang dapat dipahami dengan lebih baik melalui penggunaan video interaktif.(Prasetyo, 2020) Berikut adalah beberapa cara penerapan video pembelajaran interaktif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia:

1. Pengajaran Tata Bahasa dan Struktur Kalimat

Video pembelajaran interaktif dapat digunakan untuk mengajarkan tata bahasa dan struktur kalimat dengan cara yang lebih menarik. Misalnya, video yang menggambarkan pola kalimat dalam Bahasa Indonesia dapat dilengkapi dengan animasi atau simulasi yang memperlihatkan bagaimana kalimat tersebut terbentuk. Video interaktif dapat mengajak siswa untuk memilih kata atau frasa yang tepat untuk membentuk kalimat yang benar, memberikan latihan langsung yang membantu mereka memahami dan mengingat kaidah tata bahasa.

2. Meningkatkan Keterampilan Membaca dan Memahami Teks

Pembelajaran membaca dalam Bahasa Indonesia sering kali melibatkan teks yang cukup panjang dan kompleks. Video pembelajaran interaktif dapat membantu siswa untuk memahami teks dengan menyediakan pembacaan teks secara bersuara, disertai dengan visualisasi untuk menggambarkan adegan atau informasi dalam teks. Selain itu, fitur interaktif seperti kuis atau pertanyaan pemahaman setelah membaca teks dapat mengukur seberapa baik siswa memahami isi teks, serta memperkuat keterampilan membaca dan menganalisis teks mereka.(*Kriteria Pengembangan E-Modul Interaktif Dalam Pembelajaran Jarak Jauh | Indonesian Journal of Learning Education and Counseling, n.d.*)

3. Mengajarkan Kosakata melalui Konteks

Salah satu tantangan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia adalah penguasaan kosakata. Video pembelajaran interaktif dapat mengatasi hal ini dengan menyajikan kosakata baru dalam konteks yang lebih jelas dan mudah dipahami. Misalnya, video dapat menampilkan dialog atau cerita yang menggunakan kosakata tertentu, dan siswa dapat diberi tugas untuk

mengidentifikasi arti kata atau menggunakan kata tersebut dalam kalimat. Dengan menggunakan video yang menarik, siswa dapat lebih mudah mengingat dan memahami penggunaan kata dalam konteks yang tepat.

4. Latihan Menulis melalui Video Interaktif

Video pembelajaran interaktif juga dapat digunakan untuk melatih keterampilan menulis siswa. Guru dapat membuat video yang mengajarkan berbagai jenis teks dalam Bahasa Indonesia, seperti teks naratif, deskriptif, atau ekspositori. Dalam video ini, siswa dapat diajak untuk berpartisipasi dalam menyusun kalimat atau paragraf yang tepat berdasarkan instruksi yang diberikan. Video ini dapat menggabungkan penjelasan teori dengan contoh praktik yang memungkinkan siswa menulis sesuai dengan pedoman yang diajarkan. (Shofwan et al., n.d.)

5. Pembelajaran Berbicara dan Diskusi

Salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan berbicara adalah dengan memberikan siswa kesempatan untuk berbicara dan berdiskusi. Video pembelajaran interaktif dapat menyediakan skenario percakapan atau diskusi yang melibatkan siswa dalam berbicara dengan karakter di dalam video. Selain itu, siswa dapat diberi tugas untuk merekam atau melakukan presentasi secara mandiri setelah menonton video, dengan memberikan umpan balik langsung berdasarkan penilaian mereka terhadap kemampuan berbicara siswa. Ini dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia.

6. Membantu Pemahaman Materi Budaya dan Sastra Indonesia

Video pembelajaran interaktif juga dapat digunakan untuk mengajarkan sastra dan budaya Indonesia, yang merupakan bagian penting dalam kurikulum Bahasa Indonesia. Video yang memvisualisasikan cerita-cerita rakyat, legenda, atau karya sastra Indonesia dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan menarik bagi siswa. Dengan adanya elemen interaktif, siswa dapat menjawab pertanyaan atau mengikuti alur cerita untuk lebih memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam sastra Indonesia.

7. Evaluasi dan Penguatan Melalui Umpan Balik Langsung

Salah satu keuntungan video pembelajaran interaktif adalah kemampuannya untuk memberikan umpan balik langsung. Setelah menonton video, siswa dapat langsung mengikuti kuis atau tugas yang dapat mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Dengan adanya umpan balik secara real-time,

siswa bisa segera mengetahui bagian yang perlu mereka ulang atau perbaiki, serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep yang diajarkan. (*Studi Literatur: Implementasi Evaluasi Program Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah-Sekolah Inklusi Di Indonesia | Arus Jurnal Pendidikan, n.d.*)

Oleh karena itu, penerapan video pembelajaran interaktif dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia memberikan banyak keuntungan, mulai dari meningkatkan keterlibatan siswa, mempercepat pemahaman materi, hingga memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri. Dengan perencanaan dan pengembangan yang matang, video pembelajaran interaktif dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar.

D. Tantangan dalam Penggunaan Video Pembelajaran Interaktif

Meskipun video pembelajaran interaktif memiliki banyak keunggulan, terdapat sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam proses pembelajaran. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Di banyak daerah, terutama yang jauh dari pusat kota, akses ke perangkat teknologi seperti komputer atau koneksi internet yang stabil masih sangat terbatas. Keterbatasan ini membuat penggunaan video pembelajaran interaktif menjadi tidak maksimal, karena siswa atau bahkan sekolah tidak dapat mengakses materi secara optimal. Di samping itu, perangkat yang ada mungkin tidak memadai untuk mendukung kualitas video atau interaksi dalam video yang disajikan.

Selain itu, pengembangan konten video yang berkualitas juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Pembuatan video yang menarik, efektif, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran membutuhkan keterampilan khusus dalam desain pembelajaran dan produksi media. Tidak semua guru memiliki keahlian dalam mengolah video pembelajaran atau menggunakan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membuat video interaktif yang berkualitas. Ini bisa menyulitkan bagi guru yang kurang berpengalaman dengan teknologi digital, sehingga berdampak pada kualitas materi yang disampaikan. (M.Pd, 2023)

Kesulitan dalam menjaga keterlibatan siswa juga menjadi tantangan besar dalam penerapan video pembelajaran interaktif. Meskipun video seharusnya bisa lebih menarik bagi siswa, tidak semua siswa dapat mempertahankan fokus mereka pada video sepanjang waktu. Terlebih lagi, video yang terlalu panjang atau tidak cukup interaktif dapat membuat siswa kehilangan minat dan perhatian. Tanpa adanya pengawasan langsung dari guru, siswa mungkin tergoda untuk melakukan kegiatan

lain yang tidak berhubungan dengan pembelajaran, sehingga mengurangi efektivitas video.

Ketergantungan pada perangkat elektronik juga memunculkan tantangan tersendiri. Video pembelajaran interaktif mengharuskan siswa memiliki akses ke perangkat elektronik yang mendukung. Di banyak sekolah, terutama yang kurang memiliki sumber daya, ketersediaan perangkat yang memadai seringkali menjadi masalah. Jika siswa tidak memiliki perangkat yang cukup atau jika perangkat yang ada rusak, proses pembelajaran menggunakan video menjadi terbatas, yang dapat menyebabkan ketidakmerataan kesempatan belajar di antara siswa. (Santika, 2021)

Terakhir, kesiapan dan keterampilan teknologi guru menjadi faktor penting dalam penerapan video pembelajaran interaktif. Banyak guru yang belum terbiasa atau tidak memiliki pelatihan yang cukup dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Jika guru tidak terbiasa mengoperasikan perangkat lunak atau platform pembelajaran digital, mereka mungkin merasa kesulitan dalam merancang dan mengelola video pembelajaran interaktif. Hal ini dapat membatasi efektivitas video tersebut dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan.

Dengan demikian, meskipun penggunaan video pembelajaran interaktif menawarkan banyak keuntungan, tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi untuk memastikan bahwa video ini dapat digunakan secara efektif dalam proses pembelajaran. Dibutuhkan kolaborasi antara guru, sekolah, dan pihak-pihak terkait untuk menciptakan solusi yang memungkinkan penerapan video interaktif dengan optimal. (*Tantangan Dunia Pesantren Era Milenial | AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, n.d.)

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kepustakaan (library research) untuk menganalisis efektivitas penggunaan video pembelajaran interaktif dalam meningkatkan pemahaman Bahasa Indonesia pada siswa SD. Metode kepustakaan dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan informasi yang berasal dari sumber-sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen terkait lainnya yang membahas tentang video pembelajaran interaktif, teknologi pendidikan, dan pembelajaran Bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi yang dapat memberikan gambaran tentang konsep, keunggulan, penerapan, tantangan, serta penelitian sebelumnya terkait penggunaan video pembelajaran interaktif

dalam konteks pendidikan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengakses berbagai sumber pustaka yang relevan dari perpustakaan, jurnal akademik, serta database ilmiah online. Sumber pustaka yang digunakan termasuk buku teori pendidikan, artikel penelitian yang mengkaji teknologi pendidikan, serta studi-studi yang berfokus pada penggunaan video sebagai media pembelajaran.

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yakni dengan menelaah dan merangkum informasi dari berbagai sumber yang diperoleh untuk memahami berbagai aspek mengenai video pembelajaran interaktif. Data yang terkumpul akan dianalisis berdasarkan konsep-konsep yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu mengenai efektivitas penggunaan video pembelajaran interaktif dalam meningkatkan pemahaman Bahasa Indonesia pada siswa SD. Analisis ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kelebihan dan kekurangan penerapan video pembelajaran interaktif, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di sekolah dasar.

Metode kepustakaan ini memberikan dasar teoritik yang kuat untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam literatur, yang selanjutnya dapat digunakan untuk merekomendasikan penerapan terbaik video pembelajaran interaktif dalam konteks pembelajaran Bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar. (*Pengantar Metodologi Penelitian - Google Books*, n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian kepustakaan ini menunjukkan bahwa penggunaan video pembelajaran interaktif dapat memberikan dampak positif terhadap pemahaman Bahasa Indonesia pada siswa SD. Berdasarkan sejumlah penelitian yang ditemukan, video pembelajaran interaktif memiliki potensi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, yang pada gilirannya dapat memperbaiki pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan video ini adalah kemampuan video untuk menyajikan materi secara visual dan interaktif, yang dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang lebih abstrak dalam Bahasa Indonesia, seperti tata bahasa, kosa kata, dan struktur kalimat.

Video pembelajaran interaktif yang dilengkapi dengan elemen-elemen interaktif, seperti kuis, pertanyaan, atau simulasi, dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar. Beberapa studi yang ditemukan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa video pembelajaran yang berbasis cerita atau narasi dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami teks atau membaca dengan lebih baik. Pendekatan ini,

yang memanfaatkan aspek visual dan auditori, dapat memperkuat pemahaman mereka tentang konteks kalimat dan makna kata-kata yang diajarkan.(Pratiwi & Kristanto, 2014)

Namun, meskipun video pembelajaran interaktif dapat meningkatkan pemahaman siswa, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di banyak sekolah. Tidak semua sekolah, terutama di daerah terpencil, memiliki akses yang memadai terhadap perangkat teknologi atau koneksi internet yang stabil. Hal ini tentu dapat membatasi efektivitas penggunaan video pembelajaran interaktif dalam meningkatkan pemahaman Bahasa Indonesia. Selain itu, kesulitan dalam pengembangan konten juga menjadi masalah utama. Pembelajaran melalui video memerlukan pembuatan materi yang berkualitas dan menarik, yang tidak semua guru memiliki keahlian dalam merancang. Guru yang belum terbiasa dengan teknologi pembelajaran mungkin merasa kesulitan dalam memanfaatkan video pembelajaran secara maksimal.

Selain itu, meskipun video dapat meningkatkan keterlibatan siswa, kesulitan dalam menjaga perhatian siswa tetap menjadi tantangan. Video yang terlalu panjang atau tidak menarik dapat menyebabkan siswa kehilangan minat dan fokus mereka. Oleh karena itu, penting bagi video pembelajaran interaktif untuk dirancang dengan durasi yang tepat dan materi yang relevan dengan tingkat pemahaman siswa. Agar lebih efektif, video harus mencakup elemen-elemen yang dapat mempertahankan perhatian siswa, seperti animasi, grafik yang menarik, atau narasi yang mendalam.(M.Si et al., n.d.)

Meskipun demikian, hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa video pembelajaran interaktif memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif, terutama dalam meningkatkan pemahaman Bahasa Indonesia pada siswa SD. Dalam implementasinya, video pembelajaran interaktif dapat menjadi alternatif yang baik untuk mendukung pembelajaran konvensional, asalkan infrastruktur pendukung, pengembangan konten yang baik, dan pelatihan untuk guru diperhatikan dengan serius. Untuk itu, kolaborasi antara guru, sekolah, dan pihak terkait dalam menyediakan fasilitas yang memadai serta pelatihan penggunaan teknologi sangat penting untuk memastikan keberhasilan penerapan video pembelajaran interaktif di kelas.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan video pembelajaran interaktif tidak hanya bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman Bahasa Indonesia, tetapi juga dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dengan mendorong pembelajaran mandiri. Video pembelajaran memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar di luar jam pelajaran formal, di mana mereka dapat mengakses materi kapan saja dan di mana

saja. Hal ini memberi siswa kontrol lebih besar atas proses belajar mereka, yang dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi. Siswa dapat mengulang video yang sulit dipahami atau mengeksplorasi materi lebih dalam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.(Imamah et al., 2021)

Video yang dilengkapi dengan elemen interaktif, seperti tes atau pertanyaan berbasis waktu, juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Aktivitas interaktif ini mendorong siswa untuk tidak hanya menyimak informasi, tetapi juga memproses dan menerapkan pengetahuan yang baru mereka pelajari dalam konteks yang berbeda. Melalui simulasi atau kuis yang ada dalam video, siswa dapat mengukur sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi, serta melakukan perbaikan jika diperlukan.

Namun, meskipun ada manfaat yang signifikan, tantangan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ketergantungan pada kualitas perangkat yang digunakan. Jika perangkat yang digunakan tidak mendukung kualitas video yang tinggi, maka pengaruh visual dan auditori yang penting dalam video pembelajaran bisa berkurang. Hal ini bisa menyebabkan ketidakjelasan informasi yang disampaikan, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas video tersebut dalam meningkatkan pemahaman siswa. Sebagai contoh, video yang tidak memiliki resolusi gambar yang jelas atau suara yang buruk dapat membuat siswa sulit memahami materi yang diajarkan.(*Pengembangan Media Audio Visual Melalui Youtube Tentang Cara Menjaga Personal Hygiene Saat Menstruasi Di Smpn 18 Surakarta | OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi Dan Kesehatan*, n.d.)

Tantangan lain yang muncul adalah diversitas gaya belajar siswa. Meskipun video pembelajaran interaktif dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar, ada beberapa siswa yang mungkin lebih menyukai pembelajaran tatap muka atau interaksi langsung dengan guru dan teman sekelasnya. Video pembelajaran, meskipun efektif untuk sebagian siswa, mungkin tidak optimal bagi mereka yang lebih memerlukan instruksi langsung atau belajar melalui diskusi kelompok. Oleh karena itu, video pembelajaran interaktif sebaiknya digunakan sebagai pelengkap dalam model pembelajaran campuran (*blended learning*), di mana siswa tetap mendapatkan pengalaman belajar yang beragam, baik secara mandiri maupun bersama guru.

Dalam konteks pengembangan lebih lanjut, kolaborasi antar guru dan pengembang materi sangat penting untuk meningkatkan kualitas video pembelajaran interaktif. Guru yang memahami kebutuhan pembelajaran di kelas harus bekerja sama dengan profesional dalam produksi video untuk memastikan bahwa materi yang disajikan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Selain itu, penyesuaian kurikulum

yang melibatkan video sebagai bagian dari pembelajaran juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. (*Analisis Penerapan Media Video Pembelajaran Menggunakan Aplikasi Plotagon Terhadap Pemahaman Konsep Bangun Datar Kelas V | Polinomial: Jurnal Pendidikan Matematika*, n.d.)

Dengan demikian, meskipun ada tantangan-tantangan yang perlu dihadapi, penggunaan video pembelajaran interaktif tetap memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan pemahaman Bahasa Indonesia pada siswa SD. Dengan penerapan yang tepat dan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas konten dan infrastruktur, video pembelajaran interaktif dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung pendidikan yang lebih menarik dan inovatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan video pembelajaran interaktif memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan pemahaman Bahasa Indonesia pada siswa SD. Video pembelajaran interaktif, dengan keunggulannya dalam menyajikan materi secara visual dan auditori, mampu menarik perhatian siswa dan memfasilitasi pemahaman mereka terhadap konsep-konsep yang sulit dipahami melalui metode pembelajaran konvensional. Penggunaan elemen-elemen interaktif dalam video, seperti kuis dan pertanyaan, dapat mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, yang pada gilirannya meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam Bahasa Indonesia.

Selain itu, video pembelajaran interaktif juga memberikan kemudahan akses bagi siswa untuk belajar di luar jam sekolah, memberikan mereka kesempatan untuk mengulang materi yang belum dipahami dan memperdalam pemahaman mereka sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Dengan demikian, video ini dapat mendukung pembelajaran mandiri dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui aplikasi materi yang mereka pelajari dalam bentuk tes atau simulasi.

Namun demikian, penerapan video pembelajaran interaktif juga menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti kurangnya perangkat yang memadai dan akses internet yang terbatas, menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan video ini, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Selain itu, kualitas konten video yang kurang menarik atau terlalu panjang dapat menyebabkan siswa kehilangan perhatian dan minat, yang mengurangi efektivitas video pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, video

pembelajaran perlu disesuaikan dengan karakteristik siswa dan harus dirancang secara profesional untuk menjaga kualitas dan relevansi materi.

Meskipun demikian, dengan penerapan yang tepat, video pembelajaran interaktif memiliki potensi untuk menjadi metode pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan pemahaman Bahasa Indonesia pada siswa SD. Diperlukan kolaborasi antara guru, pengembang materi, dan pihak terkait untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa video ini dapat digunakan secara optimal dalam proses pembelajaran. Penyediaan infrastruktur yang mendukung serta pelatihan bagi guru dalam penggunaan teknologi pembelajaran juga merupakan langkah penting untuk memaksimalkan manfaat dari video pembelajaran interaktif.

REFERENCES

- Analisis Penerapan Media Video Pembelajaran Menggunakan Aplikasi Plotagon Terhadap Pemahaman Konsep Bangun Datar Kelas V | Polinomial: Jurnal Pendidikan Matematika. (n.d.). Retrieved September 7, 2024, from <https://ejournal.papanda.org/index.php/jp/article/view/57>
- Fitria, A. (2014). PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL DALAM PEMBELAJARAN ANAK USIA DINI. *Cakrawala Dini: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.17509/cd.v5i2.10498>
- Hubungan Antara Dukungan Sosial, Motivasi Berprestasi dan Keterlibatan Siswa Di Sekolah | El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. (n.d.). Retrieved August 25, 2024, from <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/El-idare/article/view/1925>
- Imamah, Y. H., Pujianti, E., & Apriansyah, D. (2021). KONTRIBUSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA. *JURNAL MUBTADIIN*, 7(02), Article 02. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadiin/article/view/153>
- Jayawinangun, R., Ono, D. K., Valdiani, D., & Handayani, P. (2022). LITERASI DIGITAL PRODUKSI PROFIL VIDEO UNTUK KARANG TARUNA DI DESA KOLEANG. *Rudence: Rural Development for Economic Resilience*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.53698/rudence.v1i3.28>
- K, A. D. S., Widharyanto, B., & Dewi, R. P. (2018). Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SD: Pendekatan dan Teknis. *Media Maxima*.

- Kriteria Pengembangan E-Modul Interaktif dalam Pembelajaran Jarak Jauh | Indonesian Journal of Learning Education and Counseling. (n.d.). Retrieved July 27, 2024, from <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoLEC/article/view/1435>
- lainnya, A. S., Ai Resty Nurhaliza, Dela Kurnia Agustina, Elysa Vonia Anggraeni, Enliaris Maulida insani [dan 20. (2023). *Kajian Penerapan Linguistik dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- M.Pd, D. M. Y. (2023). *Inovasi Pendidikan Abad-21: Perspektif, Tantangan, dan Praktik Terkini*. Selat Media.
- M.Si, E. S., M.Pd, M. A., M.Hum, R., M.Si, T., M.Pd, L. A., & M.Pd, F. A. (n.d.). *Instrumen Penelitian Dan Monitoring & Evaluasi (Monev) Di Perguruan Tinggi*. Penerbit Adab.
- PENERAPAN RPP BERBASIS MULTIPLE INTELLIGENCES UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR FISIKA SISWA PADA MATERI KALOR DAN PERPINDAHAN KALOR KELAS X MIA 4 SMA NEGERI 3 KOTA JAMBI | EduFisika: Jurnal Pendidikan Fisika. (n.d.). Retrieved August 25, 2024, from <https://mail.online-journal.unja.ac.id/EDP/article/view/2957>
- Pengantar Metodologi Penelitian—Google Books. (n.d.). Retrieved July 27, 2024, from https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Metodologi_Penelitian/yVJLDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=METODE+PENELITIAN+5.%09Ekstraksi+Data&pg=PA148&printsec=frontcover
- Pengembangan Media Audio Visual Melalui Youtube Tentang Cara Menjaga Personal Hygiene Saat Menstruasi di Smpn 18 Surakarta | OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan. (n.d.). Retrieved September 7, 2024, from <https://journal.arikesi.or.id/index.php/OBAT/article/view/642>
- Prasetyo, Y. A. (2020). *Pengembangan Media Pembelajaran: Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Problem Based Learning*. Yogi Agung Prasetyo.
- Pratiwi, Y., & Kristanto, M. (2014). UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MOTORIK KASAR (KESEIMBANGAN TUBUH) ANAK MELALUI PERMAINAN TRADISIONAL ENKLEK DI KELOMPOK B TUNAS RIMBA II TAHUN AJARAN 2014/2015. SAAT INI WEBSITE PAUDIA TELAH BERMIGRASI KE (<https://Journal2.Upgris.Ac.Id/Index.Php/Paudia>), 3(2 Oktober), Article 2 Oktober. <https://doi.org/10.26877/paudia.v3i2>
- Ragam Media Pembelajaran Sejarah, Interaktif dan Menyenangkan—Google Books. (n.d.). Retrieved September 7, 2024, from https://www.google.co.id/books/edition/Ragam_Media_Pembelajaran_Sejarah_Intera

k/USv7EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Macam+%E2%80%93+Macam+Media+Pembelajaran&pg=PA64&printsec=frontcover

- Ratri, A. A., Tyas, I. C., & Hilmy, M. (2022). Pelatihan Pembuatan Video Pembelajaran Berbasis Filmora dalam Rangka Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar Menuju Implementasi Kurikulum Merdeka di KKG Guru SD Singojuruh Banyuwangi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(6), Article 6. <https://doi.org/10.54082/jamsi.495>
- Santika, I. G. N. (2021). GRAND DESAIN KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN UNTUK MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 9(2), 369–377. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i2.2500>
- Sensualita, I., Prabawa, D., Fatma, E. A., Nuryanti, Anggraeni, P., Suciati, D., Ratnasari, Susiana, E., Solikin, Anisyah, Winartriningsih, Riyanti, Ningsih, S., Sundari, L. Y., Sutarti, Latun, U., Setiawan, E., Ariningsih, N., Siwi, U. P., ... C1nta, P. P. R. (n.d.). Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Guru TK dan SD Melalui Penelitian Tindakan Kelas: Kumpulan Artikel PTK. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Shofwan, I., Tarto, & C1nta, P. P. R. (n.d.). *Al-'Arabiyyah Linnas: Cara Praktis Belajar Menulis, Berbahasa, dan Membaca Buku-buku Arab (Jilid 2)*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Studi Literatur: Implementasi Evaluasi Program Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah-Sekolah Inklusi di Indonesia | *Arus Jurnal Pendidikan*. (n.d.). Retrieved July 12, 2024, from <https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajup/article/view/344>
- Tantangan Dunia Pesantren Era Milenial | *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*. (n.d.). Retrieved July 5, 2024, from <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/murabbi/article/view/4214>
- Zunidar, Z. (2019). PERAN GURU DALAM INOVASI PEMBELAJARAN. *NIZHAMIYAH*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.30821/niz.v9i2.550>